

SHOLINI QURITISHA ISSIQ HAVO OQILMLI QURITGICHDAN FOYDALANISH

Q.M. Saparbayev

Toshkent davlat agrar univertiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10005734>

Kalit so'zlar: sholi quritish mashinasini optimallashtirish; issiq havo oqimli tozalash moslamasi; ventiliyotor, namlik, quritish.

Annotatsiya. Sholini qayta ishlashda o'rim-yig'im kombaynining unumdorligi sholning er usti suvining ko'payishi tufayli pasayadi. Buni hal qilish uchun issiq havo oqimli tozalash apparati ishlab chiqildi va uning ishlash parametrlarining tozalash samaradorligiga ta'siri o'rganildi. Eksperimental omillar sifatida chiqish harorati, ventiliyator tezligi, elakning harorati, elakning moyilligi va eksantrik g'ildirak tezligi eksperimental omillar sifatida tanlandi va bir faktorli sinov o'tkazildi, sinov indeksleri sifatida tozalash yo'qotish darajasi va nopoklik darajasi. Yagona faktorli test natijalari shuni ko'rsatadiki, elakning egilishi va eksantrik g'ildirak tezligi tozalash yo'qotish tezligiga yoki nopoklik darajasiga aniq ta'sir ko'rsatmaydi. Tozalashni yo'qotish darajasi chiqish harorati va elak haroratining oshishi bilan kamaydi, lekin ventiliyator tezligining oshishi bilan ortdi. Tozalash nopoklik darajasi chiqish harorati va elak haroratining oshishi bilan oshdi, lekin ventiliyator tezligining oshishi bilan kamaydi. Yagona faktorli test natijalariga ko'ra, issiq havo oqimli tozalash uskunasi uchun markaziy kompozit ayladigan sinov qabul qilindi. Chiqish harorati, ventiliyator tezligi va elak harorati kabi parametrlar sinov omillari sifatida o'rnatildi, yo'qotish va nopoklik darajasi baholash ko'rsatkichlari sifatida tanlandi. Javob berish yuzasi metodologiyasidan foydalangan holda optimallashtirish quyidagi parametrlarni berdi: chiqish harorati 40,7 °C, ventiliyator tezligi 1300 rpm va elak harorati 50 °C. Bunday sharoitda yo'qotish darajasi 0,75% va nopoklik darajasi 1,75% ni tashkil etdi. Ushbu topilmalar tozalash mexanizmlarini loyihalashda va operatsion parametrlarni aniqlashda yordam berishi mumkin.

1. Kirish

Joriy yilda respublika aholisini guruch mahsulotiga bo'lgan talabini ichki ishlab chiqarish hisobiga qoplash uchun jami 111,2 ming gektar, shundan asosiy maydonlarga 40,3 ming gektar va takroriy ekin sifatida 70,9 ming gektarga sholi ekilib, parvarishlanmoqda.

Qishloq xo'jaligidagi boshqa yo'nalishlar kabi sholichilikni ham zamonaviy texnologiyalarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Jumladan, sholi maydonlarida resurs va suv tejamkor texnologiyalarni joriy etishga katta e'tibor qaratilmoqda. Sholi ekishga mo'ljallangan umumiy maydonning 25,2 ming gektari lazerli tekislandi, 38,2 ming gektar maydonga ko'chat usulida va 15,3 ming gektarga zamonaviy seyalkalar bilan sholi urug'i qadaldi.

Sholichilikdagi yana bir o'zgarishlardan biri shuki, ushbu yil hosili uchun ilk marotaba tegishli hududlarda urug'lik sholi yetishtiruvchilar bo'yicha tender tanlovlari o'tkazildi. Bunda urug'lik sholi yetishtiruvchi 356 ta sub'yektlar tanlab olinib, 6 ming 203 gektar maydonlarga ekish uchun yuqori avlodli mahalliy sholi navlarining urug'liklari yetkazib berildi.

Sholi hosildorligini oshirish, yangi resurstejamkor, yuqori hosilli navlar yaratish bo'yicha Vyetnam Qishloq xo'jaligi Ilmiy Akademiyasidan 2 ta mutaxassis (Pham Van Nghia, Nguyen Phu Thanh) taklif etildi va 6 ta sholining ertapishar navlari olib kelinib, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida dastlabki tajriba sinovlari olib borilmoqda.

Amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida 2022-yilda respublikada 485 ming tonna yoki o'tgan yilga nisbatan 55 ming tonna ko'p sholi hosili yetishtirish, bundan 347 ming tonna guruch mahsulot ishlab chiqarish kutilmoqda.

Eng muhimi, resurs tejamkor texnologiyalar joriy qilingan maydonlarning har bir gektaridan olinadigan sholi hosildorligi o'rtacha 65-70 sentnerga yetkaziladi hamda respublika aholisini guruchga bo'lgan talabini ichki ishlab chiqarish hisobiga to'liq ta'minlash va importni to'xtatish imkoni yaratiladi.

E'tiborlisi, ushbu yilda yetishtiriladigan yuqori avlodli sholi urug'liklari hisobidan 2023-yildan boshlab respublika bo'yicha to'lig'icha sertifikatlangan urug'lik bilan ta'minlash yo'lga qo'yiladi.

Sholini o'rib-yig'ib olish. Sholi hosilini yig'ishtirib olishda uning urug'likka va oziq-ovqatga ishlatilishiga e'tibor qaratish muhim. Oziq-ovqat maqsadida foydalaniladigan sholi donining 85-90% i, urug'likning esa, 95-100% i pishib yetilganda o'rim-yig'im ishlari boshlanadi.

Sholining sut pishiqlik davri boshlanishi bilan dalalarga kiradigan suvni kamaytirish lozim. Mum pishish davri boshlanganda esa, kombaynlarning yaxshi yurishini ta'minlash maqsadida suv berish to'xtatiladi. Sholi yotib qolishining oldini olish uchun daladagi suv sathi asta-sekinlik bilan kamaytirib boriladi. Bunday tadbirlar sholini yig'ishtirib olishda dalani sifatli tayyorlash hisoblanadi.

Sholini texnika yordamida yig'ishtirib olishni ikki usulda, ya'ni oldin jatkalar bilan o'rib, keyin kombaynlar bilan yanchiladi va alohida yig'iladi. To'g'ridan-to'g'ri yig'ishtirib olishda donning namlik darajasi 18-20% bo'lib, uni 15% namlik me'yorgacha quritish talab etiladi. Buning uchun yig'ib olingan hosil yuqori ish unumiga ega bo'lgan quritish moslamalarida yoki katta xirmonlarda quritiladi va omborxonalarda saqlanadi.

O'simliklar to'liq o'sishga erishgandan so'ng (ekilganidan keyin taxminan uch oy o'tgach) va donlar pishib - tepalari cho'kib, poyasi sarg'ayib keta boshlaydi - suv dalalardan chiqariladi. Dalalar qurigan sari donlar pishib, yig'im-terim boshlanadi. Sholi yig'ib olingandan so'ng, u quyidagi bosqichlar amalga oshiriladigan qayta ishlash zavodiga o'tkaziladi.

Tozalash. Keraksiz begona moddalarni olib tashlash uchun zarur bo'lgan palovni tozalash sholi frezalash mashinalarining to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun katta ahamiyatga ega. Dag'al sholi bir qator elakdan o'tkaziladi va musbat havo assimilyatsiya qilish orqali chang va yorug'lik aralashmalarini olib tashlash uchun yopiq elektron aspiratsiya tizimi taqdim etiladi. Sholidan og'irroq (lekin shunga o'xshash o'lchamdagi) kiruvchi material destoner/gravitatsiya ajratgich orqali chiqariladi. Ushbu mashina o'ziga xos tortishish printsipli asosida ishlaydi. Toshlar va boshqa og'ir aralashmalar og'irroq bo'lib, ekran yuzasida qoladi, sholi esa engilroq bo'lib, tashqi manba tomonidan yaratilgan ijobiy havo gradientiga aylanadi.

Quritish. Sholi donlarini maydalashdan oldin namlikni 18-22% gacha kamaytirish uchun quritilishi kerak. Bu sun'iy isitiladigan havo yoki ko'pincha tabiiy quyosh nurlari yordamida amalga oshiriladi. Sholi donalari tabiiy ravishda quritilishi uchun dalalarda tokchalarda qoldiriladi. Quritgandan so'ng, endi sholi deb ataladigan guruch donasi qayta ishlashga tayyor.

2. Metod va matreallar

2.1. Issiq gaz oqimli tozalash qurilmasi va ishlash printsipli

Issiq havo oqimli tozalash moslamasi 1-rasmda ko'rsatilganidek, ko'p kanalli tozalash ventilyatoridan, isitish ventilyatoridan, ikki qavatli tebranish ekranidan va boshqalardan iborat. Ko'p kanalli tozalash ventilyatorning havo oqimi tezligi 10 332 m³ / soatni tashkil qiladi va uning o'ziga xos tuzilishi va ish parametrlarini adabiyotlarda topish mumkin [18]. Ko'p kanalli tozalash ventilyatorning har ikki tomonida issiq havo oqimini ta'minlash uchun isitish ventilyatorini shakllantirish uchun 80 kVt quvvatga ega elektr isitgich va 4-72 4,5 A markazdan qochma fan tanlangan.

Isitish ventilyatori va ko'p kanalli tozalash ventilyatori ikkita yuqori haroratga chidamli shlang bilan bog'langan. Markazdan qochma kuch isitgich va shlang orqali havo oqimi bir tomonlama qarshilik hosil qilganligi sababli, havo oqimi tezligini yo'qotadi, isitish markazlashtirilgan ventilyatorning havo oqimi tezligi 11,852 m³ / soatni tashkil etadi, bu ko'p kanallidan kattaroqdir.

Issiq havo oqimining issiqlik tarqalishini kamaytirish uchun poliuretan ko'pikli izolyatsiya materiallari yuqori haroratga chidamli shlanglar va tozalash xonasining devori atrofida biriktiriladi.

50 K3950 harorat sensori (Shenzhen Minchuang Electronics Co., Ltd., Shenzhen, Xitoy) ko'p kanalli tozalash ventilyatorning yuqori chiqish markazining havo oqimi haroratini o'lchash uchun ishlatiladi va termostat issiq havo oqimini sozlash uchun ishlatiladi.

2.2. Eksperimental materiallar

Daladagi nisbiy namlik 77,4% ga yetganda, sholi qo'lda yig'ib olingan. Saqlash ombori ichidagi harorat va namlik mos ravishda 19,4 °C va 58,2% edi. Jadvalda ko'rsatilganidek, maydalangan sholining asosiy xarakteristikalarini o'lchandi.

1-jadval

Maydalangan sholining asosiy xususiyatlari.

Number	1	2	3	4
Isitish plyonkasi harorati/°C	66	76	86	96
Tebranish ekran harorati/°C	30	40	50	60

2-rasm. Issiq havo oqimli tozalash sinov dastgohining sxematik diagrammasi.

1. Bunker. 2. Ko'p kanalli tozalash ventilyatori. 3. Yuqori haroratga chidamli shlang. 4. Donni tashish trubkasi. 5. Ikki qavatli tebranish ekrani. 6. Elektr isitgich. 7. Markazdan qochma ventilyator

3. Natijalar va muhokama

1200 rpm ventilyator tezligida yo'qotish tezligi va nopoklik darajasi, 40 °C panjurli elak harorati, 55 °C elak yuzasi moyilligi va 290 rpm eksantrik g'ildirak tezligiga oid ma'lumotlar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval.

Turli chiqish haroratida tozalash natijalari.

Ko'rsatgich	Raqami	20	28	36	44	52
Yo'qotish darajasi %	1	1.55	1.30	1.20	0.87	0.48
	2	1.10	1.19	1.02	0.64	0.66
	3	1.46	1.25	0.86	0.79	0.52
	O'rtacha qiymat	1.37	1.25	1.03	0.77	0.55
	Standart og'ish	0.19	0.04	0.14	0.10	0.08
Ifloslik darajasi %	1	1.74	1.85	2.15	2.08	2.3
	2	1.71	1.81	1.83	2.1	2.15
	3	1.82	1.78	2.05	2.19	2.24
	O'rtacha qiymat	1.76	1.81	2.01	2.12	2.23
	Standart og'ish	0.05	0.03	0.13	0.05	0.06

4-jadvalning keyingi tahlili natijasida 3-rasm:

2-rasm. Chiqish haroratining tozalash samaradorligiga ta'siri.

2-jadval va 2-rasmni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, chiqish harorati oshishi bilan donning yo'qolishi darajasi pasaygan, nopoklik darajasi esa shamol harorati bilan ortib borayotgan teskari bog'liqlikni ko'rsatadi. Chiqish harorati 20 °C bo'lganida, tozalashni yo'qotish darajasi yuqori edi. Buning sababi shundaki, issiq havo oqimi harorati past bo'lganida, maydalangan sholi materiallari yuzasida suv miqdori yuqori bo'lib, ho'l zarrachalar bir-biri bilan to'qnashgandan keyin va ekran yuzasida ko'proq energiya tarqalishiga ega edi. Nopoklarning ekran yuzasiga yopishishi oson edi va urug'larning kirib borishi ehtimoli kamaydi. Harorat sozlagichi sozlanganda, tozalash ventilyatorning chiqish harorati asta-sekin 44 °C ga ko'tarildi, don yo'qotish darajasi 43,8% ga kamaydi va nopoklik darajasi 20,5% ga oshdi. Chiqish harorati 52 °C ga ko'tarilganda, donning o'rtacha yo'qotish darajasi 44 °C da 0,77% dan 0,55% gacha kamaydi. O'rtacha nopoklik darajasi 44 °C da 2,12% dan 2,23% gacha, 5,2% ga oshdi.

Chiqish joyidagi havo oqimi haroratining oshishi bilan ezilgan sholi aralashmalari va issiq havo oqimi o'rtasidagi issiqlik va massa uzatish tezligi oshdi va er usti suvi tarkibi va aralashmalarning sirt erkin energiyasi pasayib ketdi, bu esa ularni qiyinlashtirdi. ekran yuzasiga yopishib oling. Natijada, maydalangan aralashmalar issiq havo oqimi bilan ajralib turishi mumkin edi va guruch urug'lari va iflosliklarini tozalash ekranidan o'tish ehtimoli oshdi.

Xulosa

Sholi aralashmalar yuzasida namlikning yuqoriligi tufayli normal haroratlarda tozalash moslamalarida tozalash muammosini hal qilish uchun issiq havoni tozalash moslamasi ishlab

chiqildi va turli xil ish parametrlarining yo'qotish tezligiga ta'siri hamda ifloslik darajasi o'rganildi. Quyidagi xulosalar chiqarildi:

(1) Sholi donalarining tozalash darajasi chiqish harorati va elak haroratining oshishi bilan kamaydi, lekin fan tezligining oshishi bilan ortdi. Tozalash aralashmalarining nisbati chiqish harorati va panjurli elak haroratining oshishi bilan oshdi, lekin ventilyator tezligining oshishi bilan kamaydi. Elakning moyilligi va eksantrik g'ildirak tezligining tozalash tezligiga va ifloslik darajasiga ta'siri aniq emas.

(2) Besh darajadagi uchta omilni o'z ichiga olgan markaziy kompozit aylanadigan sinovga asoslanib, tozalashni yo'qotish tezligiga ta'sir ierarxiyasi, kamayish tartibida, chiqish harorati, ventilyator tezligi va elakning harorati bo'lganligi aniqlandi. Tozalash ifloslik darajasi bo'yicha, eng ko'p ta'sir qiladigan ketma-ketlik fan tezligi, panjurli elak harorati va chiqish harorati edi. O'rtacha donni yo'qotish darajasiga nisbatan chiqish harorati va panjurli elak harorati o'rtasida va fan tezligi va panjurli elak harorati o'rtasida diqqatga sazovor o'zaro ta'sirlar kuzatildi. Xuddi shunday, chiqish harorati va elak harorati o'rtasidagi o'zaro ta'sir nopoklik darajasiga ta'sir qildi.

References:

1. Chai, X.Y.; Zhou, Y.; Xu, L.Z.; Li, Y.; Li, Y.M.; Lv, L.Y. Effect of guide strips on the distribution of threshed outputs and cleaning losses for a tangential-longitudinal flow rice combine harvester. *Biosyst. Eng.* **2020**, *198*, 223–234.
2. Wang, Q.R.; Mao, H.P.; Li, Q.L. Modelling and simulation of the grain threshing process based on the discrete element method. *Comput. Electron. Agric.* **2020**, *178*, 105790.
3. Gao, M. Simulation of Heat and Mass Transfer in Rice Kernel during Hot Air Drying Process. Master's Thesis, Tianjin University of Science & Technology, Tianjin, China, 2017.
4. Chandrajitha, U.G.; Gunathilakea, D.M.C.C.; Bandaraa, B.D.M.P.; Swarnasiria, D.P.C. Effects of combine harvesting on head rice yield and chaff content of long and short grain paddy harvest in Sri Lanka. *Procedia Food Sci.* **2016**, *6*, 242–245.
5. Cheng, C.; Fu, J.; Tang, X.L.; Chen, Z.; Ren, L.Q. Heating anti-adhesion experiments of jitter plate of rice harvesting machinery. *Trans. Chin. Soc. Agric. Mach.* **2019**, *50*, 110–118.
6. Cheng, C.; Fu, J.; Tang, X.L.; Chen, Z.; Ren, L.Q. Effect of vibration mode on interface adhesion law of rice threshed mixtures. *J. Jilin Univ. (Eng. Technol. E.)* **2019**, *49*, 1228–1235.
7. Cheng, C.; Fu, J.; Chen, Z.; Ren, L.Q. Influence of vibration parameters of harvester vibrating screen on adhesion characteristics of extractives with different humidity. *Trans. Chin. Soc. Agric. Eng.* **2019**, *35*, 29–36.
8. Xu, L.Z.; Ma, Z.; Li, Y.M. Wettability of rape cleaning screen surface by laser-texture. *Trans. Chin. Soc. Agric. Mach.* **2011**, *42*, 168–171.
9. Ma, Z.; Li, Y.M.; Xu, L.Z. Micro flow field on adjacent screen of bionic nonsmooth cleaning screen. *Trans. Chin. Soc. Agric. Mach.* **2011**, *42*, 74–77+79.
10. Hubner, R. Entwicklung Eines Modells zur Auslegung Einer Rotierenden

Reinigungseinrichtung im Mähdescher. Ph.D. Thesis, TU Dresden, Dresden, Germany, 1997.

13. Rothaug, S.; Wacker, P.; Yin, W.; Kutzbach, H.D. Capacity increase of cleaning units by circular oscillation. In Proceedings of the International Conference on Crop Harvesting and Processing, Louisville, KY, USA, 9 February 2003.

14. Babayeva Z., Negmatova S. IMPORTANCE OF NON-TRADITIONAL LEGUMINOUS PLANT CROTALARIA IN AGRICULTURE //Innovative research in modern education. – 2023. – T. 1. – №. 3. – С. 11-14.

15. Negmatova S., Boboeva N. EFFECT OF AGROTECHNICAL MEASURES ON COTTON YIELD IN CULTIVATION OF MEDIUM-FIBER COTTON VARIETIES //Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education. – 2023. – T. 1. – №. 6. – С. 147-150.

16. Negmatova S. T., Khalikov B. M. Izbasarov BE The Effectiveness Of Deep Processing Between Rows Of Cotton //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – T. 7. – №. 03. – С. 2020.

17. Khalikov B., Tillaev R. S. Practical recommendations on crop rotations in Uzbekistan //Uzbekistan Cotton Research Institute: Tashkent, Uzbekistan. – 2006.

18. Sokhibova N. S. et al. Effect of mulberry silkworm feeding on diseased mulberry leaves on worm viability and cocoon productivity //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – T. 2. – №. 06. – С. 111-114.

19. Данияров У. Т., Сохибова Н. С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРТЕНОГЕНЕТИЧЕСКИХ КЛОНОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКОВОЛОКНИСТЫХ ГИБРИДОВ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА //Life Sciences and Agriculture. – 2022. – №. 1 (9). – С. 2-6.